

BINNENGEKOMEN BOEKEN

- Drs. M. Dwarswaard: Praktische statistiek II. Uitg. N.V. Uitgeversmij vh G. Delwel, Wassenaar. Prijs f 12,50.
- Dr. H. J. W. Klein Wassink: Fiscale souvereiniteit in het geding. Uitg. N.V. Uitgeversmaatschappij AE. E. Kluwer, Deventer. Prijs f 4,50.
- Mr. A. E. de Moor: Omzetbelasting en onroerend goed (serie Fed's Fiscale Brochures). Uitg. N.V. Uitgeverij Fed, Deventer. Prijs f 7,50.
- Dr. A. Heertje: Inleiding tot de kwantitatieve bedrijfseconomie, tweede herziene druk. Uitg. H. E. Stenfert Kroese N.V., Leiden. Prijs f 14,50
- Dr. A. Heertje: Inleiding tot de commerciële economie, met medewerking van Drs. E. de Zoete, tweede herziene uitgebreide druk. Uitg. H. E. Stenfert Kroese N.V., Leiden. Prijs f 15,—.
- Dr. H. P. W. van Ravestijn en Drs. H. P. M. van Ravestijn: Beleggen in obligaties, aandelen en onroerend goed. Uitg. W. de Haan, Bussum. Prijs f 37,50.
- Dr. J. J. Wouterse: Kenmerken van fusierijpe ondernemingen. Uitg. Samsom Uitgeverij N.V., Alphen aan den Rijn. Prijs f 45,—.
- Mr. Th. J. IJsselmuiden en Tj. S. Visser m.m.v. G. Telkamp: De wet op de vennootschapsbelasting 1969, deel II van de serie Fed's Attentieseinen. Uitg. N.V. Uitgeverij Fed, Deventer. Prijs f 9,50.
- Bijkantoren en dochterondernemingen in de E.E.G. (tweede herziene druk) Juridische en fiscale aspecten: samengesteld door leden van de Association Européenne d'Etudes Juridiques et Fiscales. Uitg. N.V. Uitgeversmaatschappij AE. E. Kluwer. Deventer. Prijs f 22,50.
- Jhr. Mr. O. de Savornin Lohman: De SER-fusiecode en de beursoverval. Geschrift no. 1, Reeks Studiekring Drion. Uitg. N.V. Uitgeversmaatschappij AE. E. Kluwer, Deventer. Prijs f 5,—.
- Mr. J. Valkhoff, m.m.v. Mr. Ch. P. A. Geppart en Mr. W. G. Kloos: Bepalingen over boekhouding en administratie (tweede druk). Uitg. N.V. Uitgeverij Fed, Deventer. Prijs f 12,50.
- Mr. M. J. A. van Mourik: De onderneming in het nieuwe huwelijksvermogensrecht, beschouwingen over de onderneming en haar bijzondere plaats in het huwelijksvermogensrecht. Uitg. N.V. Uitgeversmaatschappij W. E. J. Tjeenk-Willink, Zwolle. Prijs f 20,—.
- Drs. J. de Jong: De accountantsverklaring aangaande een jaarrekening. NIVRA geschrift nummer 4.
- Drs. F. Th. Gubbi: De investeringsreserve, een fiscale studie rondom structuur en conjunctuur, deel 1 van de serie Geschriften van het Fiscaal Economisch Instituut der Nederlandse Economische Hogeschool te Rotterdam. Uitg. N.V. Uitgeversmaatschappij AE. E. Kluwer, Deventer. Prijs f 19,50.
- Mr. L. J. M. Goedhart: Prijs- en markttheorie, 1e druk, een inleiding tot de micro-economie. Uitg. N.V. Universitaire pers, Rotterdam. Prijs f 12,50.
- Prof. Dr. M. J. H. Smeets: Kwijtscheldingswinst, tweede herziene druk, serie Fed's Fiscale Brochures. Uitg. N.V. Uitgeverij Fed, Deventer. Prijs f 6,50.
- Prof. Mr. P. A. Stein: Zekerheidsrechten, zekerheidsoverdracht, pand en borgtocht deel 7b in de serie Recht en praktijk. Uitg. N.V. Uitgeversmaatschappij AE. E. Kluwer, Deventer. Prijs f 28,50, voor abonnees op de serie f 22,80.

- Werken met de computer. Uitgegeven door N.V. Philips-Electrologica/Verkoop Computersystemen Nederland.
- L. A. van Hulsentop: Automatisering en het zelfstandig oordeel van de accountant (Openbare les gegeven bij de aanvaarding van het ambt van buitengewoon lector in de accountancy aan de katholieke hogeschool te Tilburg op donderdag 19 november 1970) Uitg. Samsom uitgeverij N.V., Alphen aan den Rijn. Prijs f 3,75.
- Dr. W. D. Voorthuysen: Leasing. Uitg. N.V. Uitgeversmaatschappij AE. E. Kluwer, Deventer. Prijs f 11,50.
- P. H. M. Richter: Kredietverlening aan afnemers (serie: Bouwstenen voor bedrijfsbeheer). Uitg. Samsom Uitgeverij N.V., Alphen aan den Rijn. Prijs f 13,50.
- Mr. Drs. B.C. de Die: Wet op de jaarrekening van ondernemingen. Ned. Staatswetten. Editie Schuurman & Jordens nr. 42a. Uitg. N.V. Uitgeversmaatschappij W. E. J. Tjeenk Willink, Zwolle. Prijs f 2,50.
- Dr. C. J. Rijnvos: Aspecten van het jaarverslag. Uitg. H. E. Stenfert Kroese N.V., Leiden. Prijs f 5,—.
- D. van Beest, Mr. E. Boelen, H. Mulder: Belastingwetgeving voor M.B.A. Uitg. Uitgeverij Stam-Robijns N.V., Culemborg. Prijs f 2,—.
- Dr. A. Heertje en Drs. N. Cohen: Export en welvaart, serie export en welvaart. Uitg. H. E. Stenfert Kroese N.V., Leiden. Prijs f 14,— ing., bij intekening f 11,20.
- Dr. W. J. Ford: Financiering van de export, serie export en welvaart. Uitg. H. E. Stenfert Kroese N.V., Leiden. Prijs f 23,— ing., bij intekening f 18,40.
- Prof. Dr. R. Slot m.m.v. Drs. H. H. Ensing en Drs. N. van der Zwaal: Elementaire bedrijfseconomie, 5e druk. Uitg. H. E. Stenfert Kroese N.V., Leiden. Prijs f 16,25 ing.
- Encyclopedie van de bedrijfseconomie, deel IV Administratieve organisatie. Hoofdredacteur: Prof. Dr. Abram Mey, Redactie: Prof. A. B. Frielink en Prof. R. W. Starreveld. Uitg. Uitgeversmaatschappij W. de Haan, Bussum. Prijs f 65,—.
- Encyclopedie van de bedrijfseconomie, deel V Controleleer. Hoofdredacteur: Prof. Dr. Abram Mey, Redactie: Prof. A. Goudeket, Prof. A. M. van Rietschoten en A. F. Tempeelaar. Uitg. Uitgeversmaatschappij W. de Haan, Bussum. Prijs f 65,—.
- Prof. Dr. W. Albeda: Vakbeweging en onderneming, 1e druk. Uitg. N.V. Universitaire Pers, Rotterdam. Prijs f 12,50.
- Prof. Dr. W. Albeda: Sociaal economisch beleid en economische orde, 1e druk. Uitg. N.V. Universitaire Pers, Rotterdam. Prijs f 12,50.
- G. Shouksmith: Mensen wegen? Woorden wegen! 1e druk. Uitg. NV. Universitaire Pers, Rotterdam. Prijs f 12,50.
- A. van 't Hof m.m.v. Th. M. Femer en P. A. van Buijtenen: Doelmatig werken op kantoor. Uitg. N.V. Universitaire Pers, Rotterdam. Prijs f 19,50.
- Zes intrresttafels, 1e druk ingeleid door J. J. M. Michels en A. J. van Reeken. Uitg. N.V. Universitaire Pers, Rotterdam. Prijs f 17,50.
- Dr. Ferdinand L. Pauwels: Het financiële beheer van banken, 1e druk. Uitg. N.V. Universitaire Pers, Rotterdam. Prijs f 35,—.
- Dr. Koolschijn: De technische ontwikkeling in de theorie van Harrod en Joan Robinson. Uitg. H. E. Stenfert Kroese N.V., Leiden. Prijs f 27,50.